

>> 91^E CONGRÈS

Acfas

Mobiliser
les savoirs
en français

13 – 17
mai 2024

Impacts du Changement Climatique sur la Santé Publique et Solutions pour des Villes Durables

Mardi 14 mai 2024

Ayat-Allah Bouramdane

Même si les scientifiques étudient le changement climatique depuis un certain temps, cela reste un domaine où de nombreuses questions persistent.

1. **Les mécanismes exacts qui causent le réchauffement plus rapide de certaines régions du monde par rapport à d'autres** demeurent flous. Nous ne comprenons pas non plus les **mécanismes derrière les variations de la distribution et de l'intensité des précipitations dues au changement climatique.**
2. **L'impact spécifique du changement climatique sur le milieu urbain** reste un domaine de recherche actif. Nous devons comprendre **comment les caractéristiques urbaines amplifient ou atténuent les effets du changement climatique dans les villes.**
3. **Les liens entre le changement climatique urbain et la santé publique** sont complexes et méritent une attention particulière. Il est nécessaire de mieux comprendre **comment les variations de température, la pollution de l'air et d'autres impacts du changement climatique urbain affectent la santé des populations urbaines, en particulier les groupes vulnérables.**
4. Les **villes** sont des **centres d'activité économique, sociale et culturelle**, mais elles sont également **d'importants contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre et vulnérables aux impacts du changement climatique.** Par conséquent, il est impératif de **développer des stratégies efficaces pour atténuer ces effets et promouvoir la résilience urbaine.**

La communication d'aujourd'hui vise à répondre aux questions suivantes:

1. **Quels sont les mécanismes exacts responsables du réchauffement plus rapide de certaines régions du monde par rapport à d'autres, ainsi que des variations observées dans la distribution et l'intensité des précipitations dues au changement climatique ?**
2. **Comment les caractéristiques urbaines amplifient-elles ou atténuent-elles les effets du changement climatique dans les villes ?**
3. **Quelles sont les implications de ces interactions pour la santé publique ?**
4. **Quelles stratégies efficaces peuvent être développées pour atténuer les effets du changement climatique dans les zones urbaines et promouvoir la résilience urbaine?**

1

Quels sont les mécanismes exacts
du réchauffement et des
variations des précipitations liés
au changement climatique ?

Les changements moyens projetés de température à travers le monde, en considérant le **modèle climatique CMIP6 HadGEM3-GC31-LL**, sous la voie intermédiaire d'émissions futures de gaz à effet de serre avec des défis intermédiaires de mitigation et d'adaptation au changement climatique "SSP2-4.5", sur un horizon temporel (2015-2100) par rapport à la période historique (1850-2014). L'intensité de couleur sur la barre de couleur représente la variation au fil du temps, avec une **augmentation de la température en rouge** et une **diminution en bleu**.

Nous utilisons l'expérience historique pour calculer la **climatologie passée**, puis répétons l'étape pour calculer la **climatologie projetée selon le scénario SSP2-4.5**. Enfin, nous prenons **la différence entre les deux afin d'évaluer l'ampleur du changement**.

Alors que la température moyenne mondiale augmente, le taux de réchauffement n'est pas uniforme autour du globe.

1. **Les terres (continents) se réchauffent plus rapidement que les océans** en raison de plusieurs facteurs : (i) **l'eau a une capacité thermique plus élevée que la terre**, ce qui signifie qu'elle absorbe et retient la chaleur plus lentement. (ii) **l'eau est plus transparente au rayonnement solaire**, ce qui lui permet de pénétrer plus profondément et de distribuer la chaleur de manière plus uniforme, tandis que la terre absorbe la lumière du soleil près de sa surface, chauffant rapidement la couche superficielle. (iii) **les surfaces terrestres ont des textures variées** qui absorbent et retiennent la chaleur différemment, accélérant le processus de réchauffement.
2. **Les pôles, en particulier le pôle Nord (Arctique), se réchauffent plus rapidement que le reste de la planète** en raison de **l'amplification polaire**. Cela est entraîné par : (i) **la rétroaction albédo** : la fonte des glaces (due à l'augmentation de la température) expose des surfaces plus sombres (comme l'eau et la terre), qui absorbent plus de chaleur (que la glace et la neige réfléchissantes), entraînant un réchauffement supplémentaire. (ii) **des températures plus élevées entraînent une évaporation accrue depuis la surface de l'océan**. La vapeur d'eau est un puissant gaz à effet de serre, piégeant la chaleur dans l'atmosphère et contribuant à un réchauffement supplémentaire, en particulier dans les régions polaires; (iii) **lorsque le pergélisol (sol gelé en permanence) dégèle, il libère des quantités significatives de gaz à effet de serre, y compris du méthane et du dioxyde de carbone**, piégés dans le sol. Ces gaz sont ensuite libérés dans l'atmosphère, contribuant au réchauffement climatique mondial.
3. **Le réchauffement ne concerne pas l'Arctique et l'Antarctique de la même manière. L'amplification polaire dans l'Arctique est considérablement plus forte que dans l'Antarctique**. Cela est dû au fait que **l'Arctique est un océan entouré de terres et recouvert d'une mince couche de glace de mer**. **L'Antarctique, en revanche, est un continent entouré de glace de mer et recouvert d'une épaisse calotte glaciaire**. En raison de son importante couverture glaciaire, le continent blanc est moins affecté par le réchauffement climatique que le pôle Nord.

Relative Change in Precipitation (%)

Les changements moyens projetés des précipitations à travers le monde, en considérant le modèle climatique CMIP6 HadGEM3-GC31-LL, selon la voie moyenne des émissions futures de gaz à effet de serre avec des défis intermédiaires de mitigation et d'adaptation au changement climatique "SSP2-4.5", sur un horizon temporel (2015-2100) par rapport à la période historique (1850-2014).

L'intensité de couleur sur la barre de couleur représente la variation au fil du temps, avec une **augmentation des précipitations en vert** et une **diminution en marron**.

Les changements des précipitations sont calculés sous forme de **Variation Relative "VR" (%)** entre la **période de projection** et la **période de référence** en utilisant la formule suivante :

$$VR = (\text{projection} - \text{référence}) / \text{référence}$$

Pourquoi les régions équatoriales et certaines zones des tropiques reçoivent-elles beaucoup de précipitations ?

Les régions équatoriales connaissent des températures élevées et une humidité importante tout au long de l'année. **L'air chaud peut contenir plus d'humidité**, entraînant des précipitations convectives fréquentes lorsque cet air chargé d'humidité s'élève et se refroidit, se condensant en nuages et en précipitations.

Pourquoi y a-t-il un manque de précipitations dans les déserts ?

Les déserts ont généralement des niveaux d'humidité faibles, sont situés loin des grands étendues d'eau, tels que les océans ou les mers, qui sont les principales sources d'humidité pour les précipitations.

Sans une humidité suffisante dans l'atmosphère, les précipitations sont rares.

L'augmentation des précipitations projetée pour les latitudes élevées et moyennes dans le futur peut être attribuée à :

Par exemple, la fonte de la glace de mer et du pergélisol arctiques peut libérer de l'humidité supplémentaire dans l'atmosphère, contribuant à davantage de précipitations.

2

Comment les caractéristiques urbaines amplifient-elles ou atténuent-elles les effets du changement climatique dans les villes ?

L'impact du changement climatique dans le contexte urbain peut s'expliquer par les îlots de chaleur, qui est un phénomène où les zones urbaines ont tendance à retenir la chaleur plus que les zones rurales environnantes, pour plusieurs raisons:

1) Densité des Bâtiments et des Infrastructures (Urbanisation Intensive):

Dans les zones urbaines, les **bâtiments sont souvent très proches les uns des autres**, créant une densité élevée. Cette **concentration d'infrastructures limite la circulation de l'air à la surface**. En conséquence, **l'air chaud emprisonné entre les bâtiments a moins d'opportunité de se déplacer et de se dissiper**, ce qui contribue à maintenir des températures plus élevées.

2) Absorption et Rétention de la Chaleur par les Surfaces Dures et Imperméables :

- La concentration élevée de bâtiments signifie également **une plus grande quantité de surfaces dures**, en particulier celles **qui sont foncées, exposées au soleil**, telles que **les murs en béton, les toits en métal et les routes en asphalte**. Ces surfaces ont **une capacité élevée à absorber la chaleur du soleil pendant la journée en raison de leur faible albédo** (c-à-d leur capacité à réfléchir la lumière), **à la retenir plus longtemps que les surfaces plus claires**, et **à la libérer lentement la nuit**, contribuant ainsi à l'élévation des températures.
- De plus, **elles peuvent réfléchir une partie de cette chaleur vers les environs**, créant ainsi un **effet de réverbération thermique** (également connu sous le nom d'**albédo urbain**) qui aggrave encore l'élévation des températures.
- Lorsqu'il pleut, **l'eau ne peut pas pénétrer à travers les surfaces urbaines imperméables** (telles que **les routes, les trottoirs, les parkings et les toits**) et **atteindre le sol en dessous**. Cette absence d'infiltration signifie que l'eau de pluie s'accumule à la surface ou est dirigée vers les systèmes de drainage urbain, plutôt que de pénétrer dans le sol. Par conséquent, **il y a moins d'eau disponible pour l'évaporation** (c-à-d l'absorption de la chaleur de l'environnement environnant), **réduisant ainsi le processus de refroidissement par évaporation**. Cette absence d'infiltration contribue à maintenir des températures plus élevées.

3) Les Activités Humaines :

- **Circulation Automobile :** Les véhicules à moteur, tels que les voitures, les camions et les bus, produisent de la chaleur lorsqu'ils brûlent du carburant pour alimenter leur moteur. Cette chaleur est dissipée dans l'environnement sous forme de chaleur résiduelle et de gaz d'échappement. Dans les zones urbaines denses où la circulation est importante, cette chaleur générée par les véhicules peut s'accumuler et contribuer à l'élévation des températures.
- **Activités Industrielles :** Les usines, les entrepôts et les installations industrielles libèrent de la chaleur sous forme de chaleur résiduelle, et de vapeurs chaudes provenant des équipements industriels. Cette chaleur ajoutée à l'environnement contribue à augmenter les températures dans les zones urbaines.
- **Utilisation d'appareils de climatisation :** Bien que les appareils de climatisation soient conçus pour refroidir les espaces intérieurs, ils produisent également de la chaleur en tant que sous-produit de leur fonctionnement. Les climatiseurs absorbent la chaleur de l'intérieur des bâtiments et la rejettent à l'extérieur. Dans les zones urbaines densément peuplées où de nombreux bâtiments sont équipés de climatiseurs, cette chaleur rejetée peut s'accumuler et contribuer à l'élévation des températures locales.

4) Réduction de la Végétation et des Espaces Verts :

Les espaces verts, tels que les parcs, les jardins et les arbres, abritent une végétation qui transpire de l'eau par les feuilles. Ce processus de transpiration permet aux plantes de libérer de la chaleur dans l'atmosphère, similaire à la façon dont la transpiration humaine aide à nous rafraîchir. En absorbant l'énergie solaire pour l'évaporation de l'eau, la transpiration des plantes aide à refroidir l'air environnant.

Les espaces verts permettent également une évaporation plus importante de l'eau du sol. Les sols des espaces verts ont tendance à retenir plus d'humidité que les surfaces dures et imperméables des zones urbaines. Lorsque l'eau s'évapore du sol, elle absorbe de la chaleur de l'environnement, aidant ainsi à refroidir la surface et l'air environnant.

3

Quels sont les liens complexes entre le changement climatique urbain et la santé, en particulier pour les populations vulnérables ?

Ces îlots de chaleur peuvent avoir divers impacts sur la santé urbaine, notamment :

1) Stress Thermique :

Les températures élevées dans les îlots de chaleur peuvent entraîner un stress thermique chez les habitants, en particulier **les personnes âgées, les enfants, les personnes malades et les travailleurs exposés à la chaleur pendant de longues périodes**. Le stress thermique peut **augmenter le risque de coups de chaleur, d'épuisement thermique et d'autres problèmes de santé liés à la chaleur**.

2) Augmentation des Maladies Vectorielles:

Les températures plus chaudes favorisent la **reproduction des moustiques vecteurs de maladies** (comme le virus Zika). **Ces moustiques prospèrent dans des environnements chauds et humides**, ce qui est souvent le cas dans les villes.

De plus, **les habitats urbains fournissent de nombreux endroits où les moustiques peuvent se reproduire**. Les **flaques d'eau stagnante dans les canalisations, les pneus abandonnés, les pots de fleurs et autres récipients** peuvent tous devenir **des sites de reproduction idéaux pour ces moustiques**.

3) Problèmes Respiratoires :

(i) En Raison de la Formation de l'Ozone Troposphérique (Ozone au Niveau du Sol) : Lorsque les températures sont élevées, la réaction entre les oxydes d'azote et les composés organiques volatils "COV"---issue des véhicules et des produits chimiques---sous l'effet du rayonnement solaire conduit à la **formation d'ozone troposphérique, un polluant majeur.**

Les particules fines et d'autres polluants **peuvent pénétrer profondément dans les voies respiratoires et le système cardiovasculaire, provoquant ou aggravant divers problèmes de santé, tels que l'asthme, les maladies pulmonaires chroniques, les maladies cardiovasculaires et même le cancer.**

L'ozone troposphérique a d'autres impacts sur l'environnement :

- **Effet sur la Végétation :** L'ozone peut **endommager les feuilles des plantes, réduisant ainsi leur capacité à effectuer la photosynthèse et à produire des aliments.** Cela peut entraîner une **diminution des rendements agricoles** et des **dommages aux écosystèmes naturels.**
- **Effets sur les Matériaux :** L'ozone peut également **endommager les matériaux de construction, les plastiques et d'autres matériaux exposés à l'air extérieur,** ce qui peut entraîner une **détérioration prématurée** et des **coûts de maintenance accrus pour les infrastructures urbaines.**
- **Contribue au Changement Climatique :** Bien que l'ozone soit un polluant atmosphérique à courte durée de vie, il agit également comme **un gaz à effet de serre, contribuant ainsi au réchauffement climatique** lorsqu'il est présent dans l'atmosphère à des concentrations élevées.

3) Problèmes Respiratoires :

(ii) En Raison de l'Utilisation du Chauffage, de la Climatisation, et de la Ventilation des Bâtiments, de l'Industrie et des Modes de Transport:

- les systèmes de chauffage utilisant des combustibles fossiles comme le gaz naturel ou le fioul peuvent émettre des polluants atmosphériques tels que le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les particules fines lors de la combustion.
- De même, lorsque les réfrigérants (i.e., des substances chimiques utilisées pour transférer la chaleur et maintenir des températures basses dans les systèmes de climatisation, de réfrigération et de congélation) fuient des systèmes de climatisation et de réfrigération ou sont éliminés de manière inappropriée en fin de vie, ils peuvent se retrouver dans l'air et contribuer à la pollution atmosphérique.
- Les processus industriels nécessitant des températures élevées (production d'acier, d'aluminium, de verre, ou de matériaux de construction) émettent des gaz à effet de serre (GES).
- Lorsque des véhicules tels que les voitures, les camions, les avions, et les trains brûlent des combustibles fossiles comme l'essence, le diesel ou le carburant d'avions pour la propulsion, ils libèrent du dioxyde de carbone (CO₂) dans l'atmosphère en tant que produit secondaire de la combustion.

Particules fines et atteintes respiratoires

Issus du mode de vie contemporain ou de l'activité industrielle, les particules fines exposent les organes respiratoires à des atteintes encore difficilement mesurables. Une chose est sûre: plus elles sont petites, plus elles pénètrent profondément dans l'appareil pulmonaire.

Les trois principales sources de particules fines

SOURCE: IMA

3) Problèmes Respiratoires :

(iii) En Raison des Incendies de Forêts :

Les températures plus élevées augmentent l'évaporation de l'humidité du sol et des plantes, ce qui assèche la végétation et rend les forêts plus susceptibles de brûler. Ces conditions plus chaudes et sèches sont propices à l'ignition et à la propagation des incendies de forêts. Ces incendies libèrent d'importantes quantités de particules fines et de polluants atmosphériques dans l'air, ce qui aggrave la pollution de l'air dans les zones urbaines, même à distance des zones touchées par les incendies.

4) Effets sur la Santé Mentale

- **Les températures élevées et le manque d'espaces verts dans les îlots de chaleur** peuvent également avoir des effets néfastes sur la santé mentale des habitants, en **augmentant le stress, l'anxiété et l'irritabilité**, et en **réduisant la qualité de vie générale**.
- D'autres impacts du changement climatique qui peuvent provoquer des problèmes de santé mentale chez les personnes touchées :
 - **Fonte des glaces et montée du niveau de la mer** : Le réchauffement climatique entraîne la fonte des glaciers et des calottes polaires, ce qui **provoque l'élévation du niveau de la mer, menaçant les communautés côtières**.
 - **Disponibilité de l'eau et Détérioration de la Production Agricole**: Le changement climatique modifie les précipitations, entraînant **des événements plus intenses dans certaines régions et des sécheresses prolongées dans d'autres**, ce qui peut **réduire les rendements des cultures et perturber les chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales**.

4

Quelles stratégies efficaces peuvent être développées pour atténuer les effets du changement climatique dans les zones urbaines et promouvoir la résilience urbaine?

Dans un contexte urbain, où la densité de population est élevée et où les infrastructures sont concentrées, **il est crucial de mettre en œuvre des solutions spécifiques pour atténuer les impacts du changement climatique sur la santé.**

1) Gestion des îlots de Chaleur Urbains:

Adopter des pratiques d'aménagement urbain favorisant l'utilisation de revêtements de bâtiments réfléchissants et de matériaux à haute albédo (pour réduire l'absorption de la chaleur par les bâtiments), ainsi que la promotion des zones piétonnes, de la végétalisation, la création de parcs et d'espaces verts. Ces derniers contribuent à absorber le CO₂, à fournir de l'ombre et à rafraîchir l'air ambiant (c'est-à-dire une meilleure régulation thermique et circulation de l'air), et à la rétention des eaux de pluie.

source : Nature Québec

2) Amélioration de la Qualité de l'Air:

Mettre en place des mesures pour réduire les émissions de polluants atmosphériques provenant du trafic routier, de l'industrie et des bâtiments, telles que

- la promotion des transports en commun et du covoiturage, le passage aux véhicules électriques ou à hydrogène, la promotion des modes de transport actifs (tels que la marche et le vélo) et l'adoption de normes d'émission plus strictes.
- L'utilisation de l'hydrogène vert (issue des ENRs) comme alternative aux combustibles fossiles dans les processus industriels nécessitant des températures élevées (i.e., production d'acier, d'aluminium, de produits chimiques, etc.)
- (i) Encourager l'utilisation de réfrigérants naturels tels que l'ammoniac qui a un potentiel de réchauffement global (PRG) beaucoup plus faible que les réfrigérants synthétiques conventionnels tels que les hydrofluorocarbures (HFC); (ii) Remplacer les systèmes de réfrigération obsolètes et à fort potentiel de PRG par des systèmes plus modernes et plus efficaces, utilisant des technologies telles que la réfrigération à absorption, les pompes à chaleur et les systèmes de réfrigération magnétique; (iii) Investir dans des mesures d'efficacité énergétique telles que l'isolation des bâtiments et l'installation de fenêtres à double vitrage (pour limiter les pertes de chaleur en hiver et les gains de chaleur en été, ce qui réduit la consommation d'énergie nécessaire pour chauffer ou refroidir les bâtiments).

3) Gestion des Maladies Vectorielles:

Mettre en place des programmes de lutte antivectorielle efficaces, notamment par la **pulvérisation d'insecticides**, l'**élimination des habitats des moustiques**, et la **sensibilisation de la population aux mesures de protection individuelle contre les piqûres de moustiques**.

4) Résilience aux Événements Climatiques Extrêmes:

Renforcer la résilience des infrastructures urbaines face aux événements climatiques extrêmes tels que les vagues de chaleur, les inondations et les tempêtes, en **investissant dans des systèmes d'alerte précoce**, **des infrastructures de protection côtière**, et **des plans d'urgence sanitaire**.

5) Promotion de Modes de Vie Sains:

Encourager les comportements favorables à la santé, tels que **l'activité physique régulière**, **une alimentation équilibrée**, et **la réduction de la consommation de tabac et d'alcool**, qui peuvent renforcer la résilience des populations urbaines aux risques sanitaires liés au changement climatique.

Practical Implications

Implications Pratiques

Réduire la vulnérabilité et s'adapter au changement climatique ne relève pas uniquement des gouvernements. Les secteurs public et privé doivent collaborer en raison de la gravité de la situation. Cependant, tout le monde ne sait pas quelles zones urbaines sont vulnérables et quelles actions entreprendre. L'étude des changements de température et de précipitations dans les régions urbaines à risque de catastrophes est cruciale pour mieux planifier la gestion du changement climatique.

Merci!

Questions?

